

ДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ ВИРУСОВ ГРИППА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

Aminova Mohinur Normurod qizi

aminovamohinur133@gmail.com

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Nuraliyeva Madina Ergash qizi

sayyoraabduraxmonova78@gmail.com

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Safarov Sarvarjon Chori o'g'li

sarvarsafarov2299@gmail.com

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388584>

Аннотация: Классификация вирусов гриппа сложнее, поскольку они время от времени меняют свою антигенную структуру. Вирус гриппа – вирус, ставший сегодня очень популярным. Симптомы этого инфекционного заболевания могут быть тяжелыми и легкими. Наиболее распространенные симптомы включают высокую температуру, боль в горле, мышечные и суставные боли, головную боль, слабость и т. д. Организм человека зависит от иммунной системы, чтобы быстро заразить вирус гриппа.

Ключевые слова: грипп, иммунитет, вирус, лимфатические узлы, селезенка, распространение, причины, меры профилактики.

Цель темы: предупреждение путей заражения организма человека вирусом гриппа и борьба с его распространением.

Основная часть: Грипп – острое инфекционное заболевание органов дыхания (дыхательных путей) вирусной природы. Вирус гриппа очень заразен — то есть попадание его в организм человека во многих случаях приводит к развитию заболевания. Заболевание сопровождается повышением температуры тела, нередко общее состояние улучшается через 3-5 дней.

Симптомы гриппа, вызванные интоксикацией:

- Очень быстрое (в течение 3-4 часов) нарастание признаков интоксикации;
- Повышение температуры тела — 39°C и выше;
- Сильный тремор;
- Слабость;
- Боль в мышцах и суставах;
- Сильная головная боль
- Слезящиеся глаза;
- Чувствительность к свету.

Параллельно с интоксикацией наблюдаются респираторные симптомы:

- Больное горло;
- Сухой кашель;
- Насморк.

Иногда наблюдаются боли в животе и диарея. При гриппе высокая температура тела может сохраняться в течение нескольких дней и зачастую не снижается из-за действия жаропонижающих препаратов. Если заболевание протекает неосложненно, грипп

длится 7-10 дней. За это время симптомы гриппа могут постепенно исчезнуть, но общая слабость может сохраняться до двух недель.

Грипп, как и другие острые респираторные вирусные инфекции, может иметь легкую, среднетяжелую, тяжелую и очень тяжелую формы. Кроме того, различают неосложненную и осложненную формы заболевания.

Причинами заболевания являются поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей вирусами гриппа. Источником инфекции (заболевания) является человек, зараженный гриппом. Основной путь передачи заболевания воздушно-капельный: кашель, чихание, разговор и даже простое дыхание. Но вирус может передаваться и бытовым путем – через носовые платки, продукты питания, простыни. Вирус гриппа очень заразен.

Диагноз гриппа обычно ставится на основании клинического обследования. В случае внезапного повышения температуры необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Наблюдение врача очень важно при гриппе, поскольку позволяет вовремя определить возникновение возможных бактериальных осложнений. Появление осложнений проявляется такими симптомами, как повторное повышение температуры, усиление кашля и ухудшение общего состояния после незначительного улучшения, и обычно соответствует 4-5 дню заболевания. В этом случае необходимо провести дополнительные обследования — общий анализ крови, рентген грудной клетки и носовых пазух.

Лечение гриппа требует сложных процедур, но главную роль в борьбе с гриппом и восстановлении организма играет иммунная система, поэтому необходимо принимать меры по стимулированию иммунной системы. Рекомендуется полный покой, обильное питье (для детоксикации), ограничение употребления алкоголя и курения. В настоящее время эффективные противовирусные препараты значительно уменьшают продолжительность, лихорадку и другие симптомы гриппа. Другие используемые препараты включают:

- Симптоматические лекарственные средства (жаропонижающие, отхаркивающие);
- Иммуностимуляторы – такими свойствами особенно богат витамин С;
- Интерферон;
- Противовирусные препараты на разных стадиях заболевания;
- Антигистаминные препараты.

Антибиотики назначают только при наличии вторичных бактериальных заболеваний, против вирусов они вообще не эффективны, но среди людей часто распространен прием антибиотиков без назначения врача при появлении симптомов простуды или гриппа. Прием антибиотиков против вирусов не только неэффективен, но и повышает устойчивость бактерий к антибиотикам.

Самый эффективный способ предотвратить грипп — поддерживать иммунную систему в хорошей форме круглый год. Существует множество способов повысить иммунитет, среди них:

- Тренируйте тело;
- Активный образ жизни;
- Правильное и сбалансированное питание;

Другим основным медицинским методом является вакцинация. Вакцинация проводится против конкретного типа (штамма) вируса за 2-3 месяца до начала сезона гриппа (обычно в октябре-ноябре). Вакцинация более эффективна против большего количества штаммов вируса и большего числа людей. В данном случае это позволяет защитить большие социальные группы населения. Также рекомендуется использовать противовирусные препараты в качестве профилактической меры во время эпидемий. Соблюдение правил гигиены, дистанцирование от больных людей, ношение специальных масок, соблюдение чистоты при заболевании членов семьи, частое проветривание помещения снизят вероятность заболевания.

Заключение

На медицинском языке к острым респираторным инфекциям относятся все виды острых бактериальных и вирусных заболеваний. Обычно этот диагноз ставится без каких-либо клинических лабораторных исследований. Симптомами заболевания обычно являются легкая слабость и воспаление верхних дыхательных путей. Таким образом, грипп также является разновидностью простуды. Обмотка – это проявление любого инфекционного процесса, в том числе воспалительного, сопровождающегося интоксикацией организма.

Использованная литература:

- 1.грипп — симптомы, формы, причины, диагностика, лечение и профилактика
- 2.Эпидемиология гриппа. Распространенность гриппа. Морфология вирусного гриппа.
- 3.Источник:
<https://meduniver.com/Medical/Microbiology/648.html?ysclid=ld05b95rj606765762>
MedUniver
- 4.Микробиология иммунология вирусология И. Мухаммедов

